

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

KEUNIMJAEV Erkinbay Dauletbaevich

*O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi
magistratura tinglovchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14801343>

GIYOHVANDLIK VOSITALARINING NOQONUNIY AYLANISHIGA QARSHI KURASHISHNING XALQARO HUQUQIY ASOSLARI

ANNOTATSIYA

Maqola xalqaro giyohvandlik vositalari savdosiga qarshi kurashish uchun siyosiy vositalarni izlashga bag‘ishlangan. Giyohvandlik vositalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashda BMTning, mintaqalararo tashkilotlarning yetakchi roli muhimligi, giyohvandlik vositalarning noqonuniy aylanishining oldini olish bo‘yicha xalqaro hamkorlik dasturlari muhimligi qayd etildi.

Shuningdek, maqolada ayrim yoshlar o‘rtasida giyohvandlikning tarqalishi muammosi, giyohvandlikka qarshi kurash masalalari ko‘rib chiqilib, mamlakatimizda dolzarb mavzudagi qarashlar ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: BMT konvensiyalari, giyohvandlikka qarshi siyosat, narkotrafik, giyohvandlik vositalari savdosi, giyohvandlik, kurashish, zarar, jinoyat, kontrabanda, takliflar.

INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR COMBATING ILLEGAL DRUG TRAFFICKING

ANNOTATION

The article is devoted to the search for political instruments to counter the international drug business. The importance of the leading role of the UN, interregional organizations to combat drug trafficking, and international cooperation programs to prevent drug trafficking was noted.

Also, the article deals with the problem of the spread of drug addiction among some of the youth, as well as the fight against drug addiction, and the positions of the current issue in the country are considered.

Key words: UN conventions, anti-drug policy, drugs, drug trafficking, drug business, drug addiction, struggle, harm, crime, smuggling, proposals.

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена вопросам поиска политических инструментов противодействия международному наркобизнесу. Отмечено значение главенствующей роли ООН, межрегиональных организаций противодействия незаконному обороту программ международного сотрудничества по наркотиков, предупреждению наркобизнеса.

Также в статье рассмотрена проблема распространения наркомании среди части молодёжи, так же борьбе с наркоманией, и рассмотрены позиции актуального вопроса по стране.

Ключевые слова: конвенции ООН, антинаркотическая политика, наркотики, наркотрафик, наркобизнес, наркомания, борьба, вред, преступление, контрабанда, предложения.

Mubolag'asiz aytish mumkinki, giyohvandlik bugungi kunda butun jahon miqyosidagi tashvishli illatlardan biri bo'lib qolmokda. Ana shunday soxalardan biri giyoxvandlikka karshi kurashdir. Ushbu maqsadlarga erishish uchun anik, bir ma'noni bildiruvchi atamalarni topish, jinoyatning predmeti bo'lgan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning xususiyatlarini aniklash va ularni guruhlariga ajratish lozimdir.

Bu esa ijtimoiy xavfli qilmishining tavsifini aniqlash va tasniflash, ekspertizalar o'tkazish, tergov taktikasini amalga oshirish, huquqbuzarliklarning oldini olish masalalarini hal qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Giyohvandlik vositalarini nazorat qilish to'g'risidagi birinchi ko'ptomonlama shartnomalar, statistik ma'lumotlar tizimi va xisob-kitoblar yordamida giyohvandlik vositalari savdosi ustidan nazorat o'rnatish bo'yicha hamda ularning noqonuniy muomalasi bilan kurashish sohasidagi birinchi qadamlar;

1909-yilda 13 ta davlat vakillari Shanxay shahrida giyohvandlik vositalariga doir birinchi xalqaro konferensiyaga yig'ildilar. Keyinchalik Opium bo'yicha Komissiya deb tanilgan ushbu konferensiyada to'qqizta rezolyutsiya qabul qilingan.

Ikkinchi konferensiya ushbu rezolyutsiyalarni xalqaro konvensiyaga kiritish maqsadida chaqirilgan edi, natijada, 1912-yilda Gaagada giyohvandlik vositalarini nazorat qilish to'g'risidagi birinchi xalqaro ko'p-tomonlama shartnoma – Opium to'g'risidagi xalqaro konvensiya imzolandi va 1915-yilda kuchga kirdi.

Konvensiyaga muvofiq heroin, kokain va morfindan foydalanish tibbiy va “qonuniy” ehtiyojlar bilan cheklandi, ishtirokchi davlatlarning hukumatlariga esa ushbu moddalarning xalqaro savdosi ustidan nazorat o'rnatish uchun barcha mavjud vositalardan foydalanish hamda opium ishlab chiqarilishi va tarqatilishi ustidan nazorat qilish bo'yicha milliy organlarni tashkil etish taklif etildi. Konvensiyani amalga oshirish yuzasidan nazorat qilish funksiyalarini Millatlar Ligasi o'ziga oldi [1].

1920 yilda Millatlar Ligasining birinchi Assambleyasi Liga Kengashiga uning giyohvandlik vositalarini nazorat qilish bilan bog'liq funksiyalarini amalga oshirishga yordam berish hamda maslahat xizmatlarini ko'rsatish maqsadida opium va boshqa xavfli dori vositalari savdosi bo'yicha maslahat qo'mitasini ta'sis etdi.

Liga rahbarligi ostida 1925-yilda, 1931-yilda va 1936-yilda uchta asosiy konvensiyalar ishlab chiqildi. 1925-yilda Jenevada imzolangan Opium to'g'risidagi xalqaro ikkinchi konvensiyaga muvofiq ta'sis etilgan statistik nazorat tizimining amal qilishi yuzasidan kuzatib borish qo'mitaga topshiril va giyohvandlik vositalarining xalqaro qonuniy savdosi uchun importga sertifikatlar va eksportga ruxsatnomalar tizimi ta'sis etilgan edi.

1925-yildagi Konvensiya tuzilganidan keyingi davrda butun dunyoda giyohvandlik vositalarining ortiqcha taklifi yuzaga keldi, natijada ularning noqonuniy muomalasi kuchayib ketdi. Shu munosabat bilan 1931-yilda Giyohvandlik vositalarini ishlab chiqarishni cheklash va ularni taqsimlashni belgilab berish to'g'risidagi konvensiya imzolandi.

1933-yilda kuchga kirgan Konvensiya majburiy hisoblashlar tizimini kiritish yo'li bilan jahon bo'ylab giyohvandlik vositalarini qonuniy tibbiy va ilmiy maqsadlar uchun zarur bo'lgan miqdorlarda ishlab chiqarilishini cheklashga yo'naltirilgan edi.

Ushbu Konvensiyadagi tomonlar ularning qonuniy ehtiyojlarini hisoblash asosida belgilangan ma'lum bir me'yoriy ishlab chiqarish xajmini va importini oshirmaslikka rozi bo'ldilar.

Shuningdek, 1931-yildagi Konvensiyaga muvofiq hisoblashlar tizimining faoliyatini nazorat qilish maqsadida Giyohvandlik vositalari bo'yicha nazorat organi ta'xis etildi. 1936-yilga kelib giyohvandlik vositalarini qonuniy yetkazib berish ustidan nazorat o'rnatgan xalqaro konvensiyalar giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasiga doir uzluksiz kengayib borayotgan muammolarni hal qilishda o'z-o'zidan yetarli bo'lmay qoldi [2].

Shuning uchun yuzaga kelgan muammolarni hal qilish maqsadida hukumatlar yana bir bor 1936-yilda vakolatga ega bo'lgan vakillar konferensiyasiga yig'ildilar va yangi konvensiyani – Xavfli giyohvandlik vositalarining noqonuniy savdosi bilan kurashish to'g'risidagi Konvensiyani imzoladilar.

Kelishilayotgan tomonlarga giyohvandlik vositalarining xalqaro muomalasi bilan shug'ullanuvchi eng xavfli jinoyatchilar, ya'ni o'zlari giyohvandlik vositalari savdosi bilan shug'ullanmagan holda, bu ishga undovchi, jinoiy til biriktiruvchi va bunday operatsiyalarni boshqaruvchi shaxslar faoliyatiga chek qo'yilishiga qaratilgan prinsiplarni o'zlarining jinoiy javobgarlik tizimlariga kiritish majburiyatni yuklash muhim vazifalardan biri edi.

Shunday qilib, barcha davlatlar bunday ishlardan tiyilishiga ta'sir ko'rsatadigan jazo choralarini, xususan, jarima emas, balki qamoq jazosini aniqlab berishi, jinoiy til biriktirish va jinoyatga tayyorgarlik ko'rish kabi jinoiy faoliyatda ishtirok etishning barcha turlari uchun jinoiy javobgarlikka tortishi, giyohvandlik vositalari bilan bog'liq huquqbuzarliklar to'g'risidagi jinoyat qonunlarida universallilik tamoyilini qo'llash, ya'ni jahonning istalgan joyida tegishli davlatning fuqarosi yoki chet ellik bo'lishidan qat'i nazar, bunday huquqbuzarlikni sodir etgan shaxs jinoiy javobgarlikka tortilishi va tegishli hollarda huquqbuzarlar topshirilishiga yo'l qo'yiladi.

Biroq milliy, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlardagi va kriminalogiya nazariyasida tafovutlar mavjudligi munosabati bilan ushbu vazifani bajarishning imkoni bo'lmadi hamda 1936-yildagi Konvensiya giyohvandlik vositalari savdosi bilan noqonuniy shug'ullanuvchi shaxslarni qattiq jazolashni ta'minlovchi umumiy tamoyillarni ishlab chiqish bilan cheklanib qoldi. 1936-yildagi Konvensiya 1939-yilda kuchga kirdi, bu vaqtda ikkinchi jahon urushi boshlangan edi. Ikkinchi jahon urushi xalqaro nazorat tizimini sezilarli darajada buzib yubordi [3].

1946-yilda BMT ilgari Millatlar Ligasi tomonidan amalga oshirilgan giyohvandlik vositalarini nazorat qilishga doir vazifalar va majburiyatlarni o'z zimmasiga oldi. 1946-yilning fevral oyida Bosh Assambleya Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengashdan BMTning idoralari tomonidan amalga oshirilishi kerak bo'lgan Millatlar Ligasining maxsus nosiyosiy vazifalari va faoliyatini o'rganib chiqishni so'radi.

1946-yilning fevralida 9-sonli rezolyutsiya asosida Kengash giyohvandlik vositalariga doir xalqaro konvensiyalar va bitimlarni qo'llanilishi ustidan kuzatuv olib borish bo'yicha vakolatlarni amalga oshirishda yordam ko'rsatish va Kengashga giyohvandlik vositalarini nazorat qilishga taalluqli masalalar bo'yicha xulosalarni taqdim etish uchun o'zining funksional komissiyalaridan biri sifatida giyohvandlik vositalari bo'yicha komissiyani ta'xis etdi.

Shu tarzda, Komissiya Millatlar Ligasi huzuridagi Maslahat qo'mitasining vorisi bo'lib qoldi. Ikkita shartnoma organi opium bo'yicha doimiy markaziy qo'mita va giyohvandlik vositalari bo'yicha nazorat idorasi yangi tizim doirasida o'z vazifalarini bajarishni davom ettirdi.

Yangi tashkil etilgan BMTning qabul qilgan hujjatlaridan birinchisi bo'lib hisoblanadigan 1946-yil 11-dekabrda Bayonnoma asosida ilgari Millatlar Ligasi tomonidan bajarilgan giyohvandlik vositalarini nazorat qilish vazifalarining BMTga berilishi yuridik jihatdan amalga oshirildi. Mazkur hujjat 1947-yilning 10-oktyabridan kuchga kirdi.

Giyohvandlik vositalarini nazorat qilish to'g'risidagi shartnomalar ularni ikkinchi jahon urushi davomida faqatgina ma'lum darajada amalga oshirilishi mumkin bo'lishiga qaramay o'z kuchida qoldi.

1946-yildagi Bayonnomani qabul qilgan holda, xalqaro hamjamiyat giyohvandlik vositalarini xalqaro nazorat qilishni qoʻllab quvvatlash haqida oʻzining qatʼiyatligini yana bir bora tasdiqladi.

1948-yildayoq Iqtisodiy va Ijtimoiy Kengash rezolyutsiya qabul qilib, unda amaldagi giyohvandlik vositalari toʻgʻrisidagi xalqaro hujjatlarning murakkabligini va giyohvandlik vositalarining savdosi ustidan nazorat qilish ishida xalqaro hamkorlikni tashkil etishni soddalashtirish maqsadga muvofiqligini eʼtiborga oldi.

Ikkinchi jahon urushining oxiriga kelib qaramlikni keltirib chiqaradigan boshqa koʻpgina giyohvandlik vositalari sintez qilindi. Barcha yangi sintetik moddalar guruhiga 1949-yil 1-dekabrda kuchga kirgan, 1948-yil 19-noyabrda Bayonnoma tegishli ekanligi va unga muvofiq xalqaro huquq va nazorat normalarining amal qilishi bildirildi [4].

Buning natijasida 1931-yildagi Konvensiya bilan qamrab olinmagan giyohvandlik vositalariga ham xalqaro nazorat oʻrnatildi. Koʻknori ustidan yanada qatʼi nazoratning zarurligini inobatga olgan holda, 1953-yilda koʻknori oʻsimligini yetishtirish, opium ishlab chiqarish, ularni xalqaro va ulgurji savdo-sotiqqa qoʻyish hamda isteʼmol qilishni cheklash va tartibga solish toʻgʻrisidagi bayonnoma imzolandi.

1953-yildagi Bayonnoma (u 1963-yil 8-martda kuchga kirgan) opium isteʼmoli hamda uning savdosini tibbiy va ilmiy ehtiyojlar bilan chekladi. U ayrim davlatlar tomonidan saklanishi mumkin boʻlgan opium miqdori ustidan nazoratni oʻrnatish yoʻli bilan qonuniy ortiqcha ishlab chiqarish muammosini bartaraf qildi. Faqatgina yettita davlatga - Bolgariya, Gretsiya, Hindiston, Eron, Turkiya, Sobik Ittifoq va Yugoslaviyaga opiumni eksport uchun ishlab chiqarishga ruxsat berildi.

1953-yildagi Bayonnomaga muvofik Doimiy markaziy qoʻmitaga aniq nazorat funksiyalarini va qonunlarga rioya qilishni taʼminlash bilan bogʻliq funksiyalarni bajarish topshirildi.

Shu bilan birga, ushbu choralar tegishli davlat hukumatining roziligi bilangina qoʻllanilishi mumkin edi. Shuningdek, qator hollarda Qoʻmita opium importi va eksportini taqiqlashi ham mumkin edi.

Kengash Bosh Kotibga amaldagi xalqaro hujjatlarning oʻrnini bosadigan va giyohvandlik vositalari boʻyicha Komissiyaga topshirilgan vazifalarni istisno qilgan holda “nazorat qilish boʻyicha barcha vazifalarni bajaradigan yagona organi” tashkil qilishga imkon beradigan yangi “Yagona Konvensiya” loyihasini tuzishga kirishishni taklif etdi. Natijada, 1961-yil 30-martdagi “Giyohvandlik vositalari toʻgrisida”gi Yagona Konvensiya tayyorlandi.

IQTIBOSLAR. REFERENCES. СНОСКИ.

1. Willoughby W.W. Opium as international problem. Baltimora, 1925; The Shanghai Opium Commission. «United Nations. Bulletin on Narcotics». 1959, No 1 (vol. XI), pp. 45-46.
2. Statny V.M. Profiling technology and its implementation in ensuring transport safety / V.M. Stately [Text] – St. Petersburg, 2010.
3. «ООН. Бюллетень по наркотическим средствам», 1964, № 2, стр. 4.; Анисимов Л. Н. Международно-правовые проблемы регулирования производства, применения и распределения наркотических средств. 1972. С. 21.
4. Anisimova, N.N. Features of visual psychodiagnostics of a terrorist's personality. Detection of criminal distortion of information: Textbook - method. allowance. – 2nd ed., revised. / Scientific ed. Yu.N. Demidova / N.N. Anisimova [Text] Domodedovo: VIPK of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2007.